

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Visitación

[Vázquez, Antonio](#) [atribuido a] (¿Ávila?, 1485 - ?, 1563)

Nº inventario: 382 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1545

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 88,9 x 88,9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Visitación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Columbia Museum of Art](#) (Columbia, Estados Unidos)

Historia del objeto

En 1985 Brasas Egido identificó esta tabla gracias a una fotografía de la fototeca del Instituto Amatller (Barcelona). La pintura ha sido atribuida a Antonio Vázquez, un artista muy prolífico en Castilla. Este había realizado trabajos para el convento de Madres Teresianas de Dueñas (Palencia), para la iglesia del Salvador en Simancas (Valladolid) o para la iglesia parroquial de Piña de Esgueva (Valladolid), entre otros (Brasas, 1985). Por lo tanto, aunque desconocemos el origen preciso de la pieza, lo más probable es que proceda de alguna iglesia o convento de las actuales provincias de Palencia y Valladolid.

Tras su exportación fuera del país, la tabla terminó en la colección de Samuel H. Kress. En la década de los años cincuenta y sesenta la Samuel H. Kress Foundation comenzó a donar obras de su colección a las ciudades que habían apoyado su negocio (Glesne, 2012). Numerosos museos de Estados Unidos se beneficiaron de estas donaciones, como el Museo de Arte de Columbia. Así fue como esta tabla de Antonio Vázquez terminó en Columbia, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Según Brasas Egido (1985) esta pintura se relaciona con las obras que Antonio Vázquez ejecutó en torno a 1545, siendo esta la fecha en la que Brasas data la obra. La tabla se asemeja con la que Antonio Vázquez pintó para el retablo de las Huelgas de Valladolid. En el centro de la composición aparecen representadas María y Santa Isabel a punto de abrazarse, siguiendo los

esquemas iconográficos convencionales. Al igual que sucede con otras obras de Vázquez, como el [San Sebastián](#) de la Wellcome Collection, el paisaje está formado por amplios fondos rocosos y edificios. Las vestiduras de las protagonistas son amplias y holgadas, contribuyendo a intensificar la monumentalidad de las figuras. Asimismo, están presentes algunos arcaísmos como los nimbos. Se puede apreciar la huella de Pedro Berruguete, de Juan de Borgoña y del Maestro de Portillo.

Ubicaciones

- tercer cuarto del s.XX

MUSEO

[Columbia Museum of Art, Columbia \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - ca. 1955

COLECCIÓN PRIVADA

[Samuel H. Kress Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XVI - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BRASAS EGIDO, José Carlos (1985): *El pintor Antonio Vázquez*, Institución Cultural Simancas, Valladolid, pp. 13-36.
- BRASAS EGIDO, José Carlos (1985): "[Antonio Vázquez: Nuevas obras y algunas precisiones \(A manera de "Addenda"\)](#)", nº 51, *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA*, p. 473.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1957): "En torno al pintor Antonio Vázquez: nuevas obras", vol. 30, nº 118, *Archivo Español de Arte*, pp. 125-134.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Visitation

[Vázquez, Antonio](#) [attributed to] (¿Ávila?, 1485 - ?, 1563)

Inventory number: 382 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1545

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 35 x 35 1/2 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Visitación](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Columbia Museum of Art](#) (Columbia, United States)

Object History

In 1985 Brasas Egido identified this panel thanks to a photograph in the photo library of the Amatller Institute (Barcelona). The painting has been attributed to Antonio Vázquez, a very prolific artist in Castile. He had done works for the convent of the Teresian Mothers of Dueñas (Palencia), for the church of El Salvador in Simancas (Valladolid) or for the parish church of Piña de Esgueva (Valladolid), among others (Brasas, 1985). Therefore, although we do not know the precise origin of the piece, it most likely comes from a church or convent in the current provinces of Palencia and Valladolid.

After being exported out of the country, the panel ended up in the collection of Samuel H. Kress. In the 1950s and 1960s the Samuel H. Kress Foundation began donating works from its collection to the cities that had supported its business (Glesne, 2012). Numerous museums in the United States benefited from these donations, such as the Columbia Museum of Art. This is how this panel by Antonio Vázquez ended up in Columbia, where it is preserved today.

Description

According to Brasas Egido (1985) this painting is related to the works that Antonio Vázquez executed around 1545, this being the date Brasas dates the work. The panel is similar to the one Antonio Vázquez painted for the altarpiece of the Huelgas de Valladolid. In the center of the composition, Mary and Saint Elizabeth are depicted about to embrace, following conventional iconographic patterns. As in other works by Vázquez, such as the [San Sebastián](#) in the Wellcome Collection, the landscape is formed by large rocky backgrounds and buildings. The clothes of the protagonists are wide and loose, contributing to intensify the monumentality of the figures. Also, some archaisms are present, such as the nimbus. The mark of Pedro Berruguete, Juan de Borgoña and the Master of Portillo can be appreciated.

Locations

- **Third quarter of the XX**

MUSEUM

[Columbia Museum of Art, Columbia \(United States\)](#)

- **Second quarter of the XX - ca. 1955**

PRIVATE COLLECTION

[Samuel H. Kress Foundation, New York \(United States\)](#)

- **Mid XVI - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BRASAS EGIDO, José Carlos (1985): *El pintor Antonio Vázquez*, Institución Cultural Simancas, Valladolid, pp. 13-36.
- [BRASAS EGIDO, José Carlos \(1985\): "Antonio Vázquez: Nuevas obras y algunas precisiones \(A manera de "Addenda"\)", nº 51, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, p. 473.](#)

- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1957): "En torno al pintor Antonio Vázquez: nuevas obras", vol. 30, nº 118, Archivo Español de Arte, pp. 125-134.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Spanish Art in the US.](#)

